

HUBUNGAN ANTARA KINERJA PELATIH DENGAN MINAT BELAJAR ANGGOTA PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PMR

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3589996

Ghina Afi Nurwan^{1,*}, Irmawita¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*ghinaaafinw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya rendahnya minat anggota PMR untuk belajar, hal ini diduga karena ada hubungannya dengan kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan: (1) kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang, (2) minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang, dan (3) hubungan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan populasi anggota PMR Wira MAN 2 Kota Padang berjumlah 40 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Populasi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini ialah 75% dari jumlah populasi 40 orang yaitu 30 orang anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan alat pengumpulan data yang di gunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus statistik persentase dan product moment. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang berada pada kategori kurang baik, (2) minat belajar anggota PMR Wira MAN 2 Kota Padang berada pada kategori rendah, (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar pelatih meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pelatih dan mampu menumbuhkan minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Padang.

Kata Kunci: Kinerja, Minat, Ekstrakurikuler

PENDAHULUAN

Berdasarkan kelompok, karakteristik, dan bagian-bagian pendidikan luar sekolah maka program-program pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan untuk keluarga, pendidikan dalam keluarga, kelompok bermain, taman penitipan anak, kelompok belajar keaksaraan fungsional, kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C, kelompok belajar usaha (KBU), kelompok berlatih olahraga (KBO), kursus-kursus (teknologi kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertaniatan, kesenian, kerajinan dan industri, teknik dan pertambangan, jasa, bahasa), pelatihan, pengajian, pesantren (salafiah, pesantren ramadhan, pesantren kilat), penyuluhan, magang, bimbingan belajar, kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, paskibra, palang merah remaja, dsb), sanggar, padepokan, dan pembelajaran melalui media massa (Sudjana, 2008).

Berdasarkan pendapat di atas bahwa program/kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu ruang lingkup pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah di luar jam pembelajaran intrakurikuler yang bersifat fleksibel. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh pemerintah melalui sekolah dalam mengupayakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik salah satunya melalui

kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (Astuti, 2017; Febrina, Semiarty, & Abdiana, 2017; Prahesty & Suwanda, 2016). Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh sekolah di luar jam pembelajaran formal.

Pada kegiatan ekstrakurikuler palang merah remaja ini pendidiknya disebut dengan pelatih. Pelatih yang mengajarkan tentang materi palang merah remaja. Agar tujuan kegiatan pendidikan palang merah remaja tercapai, pendidik harus mengerti seluruh materi yang akan diajarkannya. Pelatih PMR juga harus memiliki kinerja yang baik dalam mendidik anggota PMR, agar ilmu yang diajarkannya dapat ditangkap dengan baik oleh peserta didiknya dan bisa diterapkan dalam kehidupannya (Gunawan, Triwiyanto, & Kusumaningrum, 2018).

Kinerja pendidik atau pelatih perlu sekali untuk mendukung berkembangnya anggota PMR dalam menciptakan tujuan hidupnya secara maksimal. Peran pelatih berdasarkan bidang kemanusiaan mencakup pendidik di tempat dia mengajar agar bisa menjadikan dirinya seperti orang tua kedua bagi peserta didiknya (Ferisa & Sumaryati, 2014; Matoha, Suyahmo, & Munandar, 2013). Pelatih PMR harus memiliki kemampuan untuk menarik perhatian anggota PMR agar belajar dan berlatih dengan baik. Materi yang diberikan pelatih harusnya bisa menambah motivasi dan minat anggota PMR untuk belajar. Melatih merupakan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik atau anggota PMR, dan dalam proses pembelajaran, pelatih adalah pemilik peran utama bagi peserta didiknya (Syakir, Hasmin Tamsah, & Sani, 2017).

Berdasarkan teori kinerja tersebut pendidik atau pelatih juga harus mampu menumbuhkan minat peserta didiknya agar mau belajar. Minat belajar merupakan sesuatu yang diterima dari suatu hubungan internal maupun eksternal (Djamarah, 2002). Seseorang mempunyai minat terhadap obyek tertentu suka memberikan perhatian yang tinggi kepada obyek tersebut. Minat belajar merupakan keinginan dan ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu yang ingin digapainya (Syah, 2006).

Pelatih merupakan seseorang yang diberi kepercayaan untuk melatih suatu organisasi tertentu dan diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap organisasi yang diembannya. Pendidik atau pelatih adalah bagian yang sangat penting untuk tercapainya proses dan hasil belajar yang baik dan berkualitas (Asdiqoh, 2013). Berhasilnya suatu proses pembelajaran merupakan kesuksesan bagi pendidik atau pelatih dalam pendidikan. Sedangkan ketidaksiuksesan pendidik atau pelatih dilihat dari butuhnya proses pembelajarannya. Karena itu pendidik atau pelatih yang sukses akan selalu memperhatikan proses pembelajarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah peneliti lakukan pada tanggal 23 November 2018, PMR Wira MAN 2 Kota Padang mulanya pernah menjadi PMR yang unggul dan memiliki anggota yang banyak, tetapi beberapa tahun terakhir ini PMR Wira MAN 2 Kota Padang ini mengalami penurunan, baik dari prestasi belajar anggotanya maupun dari jumlah anggota yang mendaftar di PMR Wira MAN 2 Kota Padang tersebut.

Di lihat dari proses pembelajaran yang berlangsung di PMR Wira MAN 2 Kota Padang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan yang penulis amati pada tanggal 23 November 2018, saat pembelajaran berlangsung anggota PMR masih banyak yang tidak serius dalam belajar, peneliti menghitung peserta didik yang tidak serius dalam belajar sebanyak 18 dari 25 orang anggota PMR yang hadir pada hari itu. Bentuk ketidakseriusan anggota PMR dalam belajar disini adalah bermain-main saat belajar, keluar masuk pada saat belajar, mengobrol-ngobrol dengan teman sebelahnya pada saat belajar dan bahkan terlambat masuk. Penulis juga mengamati pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang ini sering terlambat dan bahkan tidak hadir, hanya 1 dari 2 orang pelatih saja yang hadir pada hari itu. Selain itu penulis juga mengamati pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang ini tidak menguasai semua kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau pelatih.

Berdasarkan fenomena yang ada penulis menduga rendahnya minat anggota PMR untuk belajar ada hubungannya dengan kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang ini. Dengan di dukung oleh

pendapat Djamarah (2002) mengatakan bahwa pendidik atau pelatih harus mampu membangun minat peserta didik agar materi yang diberika bisa di pahami dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan Ekstakulikuler di PMR Wira Man 2 Kota Padang.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif jenis korelasional. Populasinya adalah anggota PMR Wira MAN 2 Kota Padang, yang berjumlah sebanyak 40 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *simple random sampling*. Mengingat penelitian ini jumlah populasinya 40 orang, populasi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini ialah 75% dari jumlah populasi yaitu 30 orang anggota Sumber data pada penelitian ini mengenai kinerja pelatih diperoleh dari anggota PMR, sedangkan minat belajar anggota diperoleh dari proses kegiatan belajar dan prestasi yang sudah diraih untuk PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Teknik pengumpulan data berupa angket, dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisisioner tentang kinerja pelatih dan minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Teknik analisis data menggunakan rumus statistik persentase dan *product moment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Kinerja Pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang

Gambaran kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang meliputi tiga indikator antara lain pelaksanaan kerja pelatih, pencapaian kerja pelatih dan prestasi kerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa sebagian besar (64,6%) responden memilih alternatif jawaban tidak pernah. Jadi, dapat diartikan bahwa kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang kurang baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

Berdasarkan diagram tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari seluruh hasil kinerja pelatih dapat di lihat bahwa lebih dari separuh anggota PMR menjawab pilihan jawaban tidak pernah. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang kurang baik.

Gambaran Minat Belajar Anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa sebagian besar (53,3%) responden memilih alternatif jawaban jarang. Jadi, dapat diartikan bahwa minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2. berikut.

Berdasarkan diagram tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari seluruh hasil minat belajar anggota dapat di lihat bahwa lebih dari separuh anggota PMR menjawab pilihan jawaban jarang dan tidak pernah. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang rendah.

Hubungan antara Kinerja Pelatih dengan Minat Belajar Anggota

Untuk melihat hubungan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang dilakukan pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis kinerja pelatih (X) dengan minat belajar anggota (Y) terdapat hubungan. Sesuai analisis data yang diuji menggunakan rumus *produk moment*.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan di dapat $r_{hitung} = 0,826$ dan nilai tersebut dikonsultasikan dengan $r_{tabel} = 0,361$ dengan $N = 30$ dari hasil konsultasi tersebut di dapat r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), baik pada taraf signifikan 95% (0,361) maupun 99% (0,463). Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Dengan demikian, semakin tidak bagus kinerja pelatih, maka minat belajar anggota untuk belajar semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin bagus kinerja pelatih, maka minat belajar anggota untuk belajar akan semakin tinggi. Untuk lebih lanjut lihat Gambar 3. berikut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram tersebut terlihat ada korelasi tinggi positif. Artinya ada hubungan yang erat antara kedua variabel yang dikorelasikan. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada diagram tersebut merupakan garis lurus menyudut.

Pembahasan

Gambaran Kinerja Pelatih

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden yang sebagian besar yaitu lebih dari separuh memilih pilihan jawaban tidak pernah. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kurang baiknya kinerja pelatih akan berdampak pada minat anggota di PMR Wira Man 2 Kota Padang, sehingga mengakibatkan minat anggota untuk belajar menjadi rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang kurang baik.

Supardi (2013), mengatakan bahwa kinerja adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan maksud dari kata kinerja yang berasal dari kata *performance*. Kata *performance* artinya yaitu prestasi kerja, pelaksanaan kerja, unjuk kerja dan menampilkan kerja (Hidayat, 2016).

Kinerja pendidik menurut Sanjaya berhubungan dengan tugas perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian nilai peserta didik terhadap hasil belajarnya. Berdasarkan perencanaan, maka pendidik wajib bisa merancang pembelajaran berdasarkan kenyataan yang ada, dan bisa membuat suasana pembelajaran yang bagus, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab pendidik adalah memahami dan mengelaborasi bahan pembelajaran, merancang dan membuat materi pembelajaran, mengelola dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik (Ismail, 2010).

Kinerja pendidik juga bisa dijelaskan bahwa tingkat kesuksesan pendidik berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendidik, berdasarkan standar kinerja pendidik yang sudah ditetapkan pada masa tertentu agar tercapainya tujuan pendidikan (Ahmad, 2017). Kinerja pendidik juga bisa dilihat dan diukur dari kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki setiap pendidik (Sholeh, 2016).

Pendidik merupakan tokoh utama pendidikan berdasarkan upaya untuk merencanakan generasi penerus di masa yang akan datang, pendidik merupakan kunci suksesnya suatu pendidikan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik, yaitu faktor utama merupakan perhatian yang diberikan kepada peserta didik yang dilihat dari baik buruknya pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pendidik harus profesional dalam menerangkan tugasnya (Ismail, 2010).

Pendidik yang profesional bertugas mengajar di tempat dia mengajar membutuhkan keahlian tertentu. Berdasarkan kegiatan yang berhubungan dengan pembimbingan bakat dari peserta didik yang mengalami kemajuan yang baik berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan pendapat Nurdin bahwa pendidik yang profesional harus memahami dan menguasai apa yang diajarkannya kepada peserta didik (Ismail, 2010).

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa kinerja pendidik/pelatih merupakan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh pendidik/pelatih yang didasarkan pada keahlian dalam mengelola kegiatan pembelajaran, yang berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menciptakan hubungan yang baik antar pribadi dengan peserta didik.

Jadi dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang berupa pelaksanaan kerja, penjiwaan kerja, dan prestasi kerja di PMR Wira MAN 2 Kota Padang kurang baik.

Gambaran Minat Belajar Anggota

Hasil penelitian tentang minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang, ditemukan bahwa minat belajar anggota dalam mengikuti kegiatan pembelajaran rendah. Hal ini dapat dilihat dari

diagram hasil penelitian bahwa separuh dari anggota memilih alternatif jawaban jarang terhadap variabel minat belajar anggota.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa minat belajar anggota dalam kegiatan pembelajaran PMR tergolong rendah. Minat belajar merupakan unsur dasar yang harus ada dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran. Jika tidak ada minat dari anggota, maka pelaksanaan kegiatan akan cenderung terhambat. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kinerja pelatih untuk menumbuhkan minat belajar anggota agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.

Minat belajar adalah sesuatu yang sangat perlu dan harus ada dalam setiap kegiatan. Tanpa ada minat dari anggota, maka suatu kegiatan tidak akan terlaksana sesuai dari apa yang sudah direncanakan. Hal tersebut mengacu pada pendapat Slameto (2013), menjelaskan bahwa minat merupakan sesuatu yang bisa diekspresikan berdasarkan pernyataan peserta didik yang mempunyai rasa suka terhadap sesuatu hal, dan bisa juga direalisasikan dari partisipasinya terhadap suatu kegiatan.

Minat belajar adalah dorongan dari diri secara sadar dan dapat membuat kegiatan yang terarah agar tergapainya tujuan yang diinginkan. Menurut Djaali (2011), minat pada hakikatnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara dari internal dengan eksternal. Semakin erat hubungan tersebut, maka akan semakin tinggi pula minat pada dirinya.

Berdasarkan pendapat Ahmadi (2009), menyatakan bahwa kemauan mendorong timbulnya minat peserta didik, yang dapat mendorong suatu gerakan aktivitas kearah tujuan yang ingin dicapai. Kemauan disini menimbulkan adanya aktivitas pelaksanaan pada peserta didik. Jadi kemauan adalah dorongan dari dalam diri secara sadar yang dapat membuat kegiatan yang terarah agar tergapainya suatu tujuan yang berguna untuk kehidupan pada dirinya

Minat merupakan suatu perasaan mental yang ada di dalam diri berupa perasaan yang bercampur, pengharapan, pendirian, dugaan, perasaan takut dan lainnya yang membuat seseorang mengarah pada suatu hal. Minat juga dapat diartikan suatu perhatian yang disengaja lahir dari keinginan dan berkaitan dengan bakat individu itu sendiri (Giovando, Setiawati, & Wahid, 2018; Novianti, Wahid, & Jalius, 2018). Minat merupakan rasa sadar yang ada pada diri seseorang terhadap objek tertentu, dan suatu kondisi yang berkaitan dengan dirinya (Suharyat, 2009). Bagian dari minat, yaitu perasaan senang, ketertarikan, perhatian peserta didik, dan keterlibatan (Nopaldi & Setiawati, 2018; Yulidar, Syuraini, & Ismaniar, 2018).

Jadi dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar anggota yang di lihat dari perasaan senang, ketertarikan, perhatian peserta didik, dan keterlibatan anggota di PMR Wira MAN 2 Padang kurang hal ini disebabkan karena kurangnya kinerja pelatih untuk menumbuhkan minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang.

Hubungan antara Kinerja Pelatih dengan Minat Belajar Anggota

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, bahwa hipotesis yang diajukan terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang. Dari hasil pengujian hipotesis antara kinerja pelatih (x) dengan minat belajar anggota (y), terdapat hubungan yang signifikan dimana r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Berdasarkan hal tersebut, apabila kinerja pelatih tidak baik, maka minat belajar anggota rendah.

Menurut Robbins (dalam Pramudyo, 2010) menjelaskan bahwa kinerja merupakan pengukuran tentang sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang karyawan. Kinerja adalah tingkat pelaksanaan kerja yang bisa digapai oleh seseorang dengan memakai keahlian yang terdapat pada dirinya dan sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan agar mencapai tujuan organisasi terkait (Novianti et al., 2018; Yona & Wahid, 2018). Kinerja juga dapat diartikan sebagai tingkat kesuksesan yang dinyatakan dengan fungsi dari minat dan kemampuannya (Ismail, 2010).

Minat merupakan suatu perasaan mental yang ada di dalam diri berupa perasaan yang bercampur, pengharapan, pendirian, dugaan, perasaan takut dan lainnya yang membuat seseorang mengarah pada suatu hal. Minat juga dapat diartikan suatu perhatian yang disengaja lahir dari keinginan dan berkaitan dengan bakat individu itu sendiri. Minat merupakan rasa sadar yang ada pada diri seseorang terhadap objek tertentu, dan suatu kondisi yang berkaitan dengan dirinya (Suharyat, 2009).

Menurut Winkle, W. S (dalam Purnami, 2015) minat merupakan kecenderungan seseorang yang menetap dan adanya perasaan ketertarikan pada suatu hal dan memiliki perasaan suka dan ingin untuk mendalaminya. Minat belajar anggota sangat ditentukan dari adanya kecenderungan kepada pelatih yang dapat membuat anggota merasa tertarik untuk belajar. Jika minat belajar anggota sudah bagus maka tujuan pembelajaran akan tercapai, karena minat adalah salah satu faktor berhasilnya seseorang pada pelajaran tersebut. Sejalan dengan pendapat Gie (dalam Fajriani & Setiawati, 2018), menyatakan bahwa minat adalah salah satu faktor pokok untuk mencapai kesuksesan dalam belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Gambaran kinerja pelatih di PMR Wira MAN 2 Kota Padang masih kurang baik. Hal tersebut terlihat banyaknya anggota yang memilih pilihan jawaban tidak pernah yang dikategorikan kurang baik; 2) Gambaran minat belajar anggota di PMR Wira MAN 2 Kota Padang masih rendah. Hal tersebut dilihat dari banyaknya anggota yang memilih pilihan jawaban jarang; 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pelatih dengan minat belajar anggota pada kegiatan ekstrakurikuler di PMR Wira MAN 2 Kota Padang.

REFERENSI

- Ahmad, L. I. (2017). Konsep Penilaian Kinerja Guru dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4133>
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asdiqoh, S. (2013). *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Astuti, I. (2017). Peran PMR (Palang Merah Remaja) dalam Membangun Generasi Pancasila. *INTEGRALISTIK*, 28(2), 131–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i2.13722>
- Djaali. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djamarah, S. B. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajriani, R., & Setiawati, S. (2018). Hubungan antara Minat Siswa terhadap Kegiatan Pramuka dengan Partisipasinya Mengikuti Kegiatan Pramuka di SMPN 12 Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100528>
- Febrina, V., Semiarty, R., & Abdiana, A. (2017). Hubungan Pengetahuan Siswa Palang Merah Remaja dengan Tindakan Pertolongan Pertama Penderita Sinkop di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(2), 435–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jka.v6i2.717>
- Ferisa, E., & Sumaryati, S. (2014). Perwujudan Prinsip Kemanusiaan oleh Anggota Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Rembang Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i1.6281>
- Giovando, A., Setiawati, S., & Wahid, S. (2018). Hubungan antara Suasana Lingkungan Belajar dengan Minat Belajar Murid di TPQ Masjid Baiturrahman Kelurahan Koto Lalang Kota Padang.

- KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 29–38. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i1.4>
- Gunawan, I., Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. E. (2018). *Pendampingan Penyusunan Buku Ajar bagi Para Pelatih Palang Merah Remaja Sekolah Menengah Pertama Kota Malang*. Malang. Retrieved from <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Imam-Gunawan-Abdimas-2018-Pendampingan-Bahan-Ajar-Pelatih-PMR.pdf>
- Hidayat, Z. (2016). Pengaruh Stres dan Kelelahan Kerja terhadap Kinerja Guru SMPN 2 Sukodono. *Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga*, 6(1), 36–44.
- Ismail, M. I. (2010). Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 13(1), 44–63.
- Matoha, A., Suyahmo, S., & Munandar, M. A. (2013). Pengembangan Sikap Kemanusiaan Siswa dalam Kegiatan PMR di SMA N 1 Demak. *Unnes Civic Education Journal*, 1(2). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1014/1042>
- Nopaldi, A., & Setiawati, S. (2018). Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Warga Binaan pada Keterampilan Menjahit di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 398–407. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101463>
- Novianti, E., Wahid, S., & Jalius, J. (2018). Gambaran Kinerja Pendidik di Bimbingan Minat Baca dan Belajar (BIMBA) AIUEO Kota Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 162–169. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9059>
- Prahesty, R. E., & Suwanda, I. M. (2016). Peran Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dalam Membentuk Sikap Tolong Menolong Siswa di SMPN 5 Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 201–215. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/viewFile/14301/4912>
- Pramudyo, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri pada Kopertis Wilayah V Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Teori & Implementasi*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2004.03.028>
- Purnami, W. K. dan A. S. (2015). Korelasi antara Minat Belajar dan Fasilitas. *Pendidikan Matematika*, 3(1), 1–8.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 1(1), 41–54. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jdmp/article/download/560/410>
- Slameto. (2013). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, D. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (2nd ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia. *Region*, 1(3), 1–19. <https://doi.org/10.1073/pnas.0703993104>
- Supardi. (2013). *Kinerja Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, M. (2006). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syakir, M., Hasmin Tamsah, & Sani, A. (2017). Analisis Kegiatan Pendidikan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Sinjai Borong. *Jurnal Mirai Management*, 2(2), 108–125. Retrieved from <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/42/42>
- Yona, E., & Wahid, S. (2018). Hubungan antara Kredibilitas Tutor dengan Minat Belajar Peserta Didik di Bimbingan Belajar Sempoa di Jalan Panjaitan Simpang IV Pasar Batusangkar. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). Retrieved from <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100669>
- Yulidar, Y., Syuraini, S., & Ismaniar, I. (2018). Gambaran Minat Warga Belajar Mengikuti Kegiatan Randai di Sanggar Seni Mustika Minang Duo Kota Pariaman. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 245–251. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9489>